

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№1(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 312 sahifa,
20-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash	16
<i>Akramova Dildora Ergashboy qizi</i>	
Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyati	21
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, O'ktamova Nasiba Ravshan qizi</i>	
O'quvchilarning loyiha-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning ilmiy asoslari	25
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish	29
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ko'zibayeva Nasiba O'tkir qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirish texnologiyalari	32
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Allaberdiyeva Mardona O'tkirbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari.....	37
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Mirsharfova Shahinabegim Saidabbos qizi</i>	
Gandbolchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalari	41
<i>Ibodullayeva Munira Atabek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanish samaradorligi.....	44
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna</i>	
Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	49
<i>Abira Bakhramova</i>	
Ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlar	54
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik asoslari	57
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
Kognitiv lingvistika va konseptologiya masalalari.....	60
<i>Meyliqulova Manzura Abdullayevna</i>	
Developing Law Students' Writing Competence Through the IRAC Method in Legal English Classes: A Comprehensive Study at TSUL.....	63
<i>Noila Mustafoyeva</i>	
Tarixiy obidalarning restavratsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi	67
<i>Ochilov Davron Bahodir o'g'li</i>	
Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi.....	72
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Mamadaliyeva Kamolaxon Xayrullo qizi</i>	
Tabiiy yorug'lik va barqaror energiya manbalarini integratsiyalashgan mini home loyihasi.....	76
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Qodirjonov Oyatillo Abdulboqi o'g'li</i>	
Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros vositalarining pedagogik ahamiyati.....	80
<i>Rajabova Matluba Toshkentboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	83
<i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>	
Raqamli kommunikatsiyalarni o'smirlar shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri	86
<i>Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna</i>	
Talabalarning chizma geometriya fanini mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini "Visio" dasturi vositasida rivojlantirish metodikasi	90
<i>Tashimov Nurlan Erpolatovich</i>	

Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida.....	94
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
O'zbek tili darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi	98
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Психологическая готовность разведенных людей к вступлению в новый брак и приоритеты при выборе партнера.....	101
<i>Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи</i>	
Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде: теоретико-методический аспект.....	107
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Темирова Барно Кёмхоновна</i>	
Методика формирования наблюдательности у детей 6–7 лет в процессе целенаправленных прогулок-наблюдений.....	111
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Шокиржоновна Мохира Илхомжон кизи</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	115
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
Zamonaviy darslarda guruhlarda ishlash metodikasi	118
<i>Berdiyeva Lobar Norqobulovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish.....	120
<i>Esanova Maysara Umirovna</i>	
Logopediyada axborot texnologiyalarini qo'llash metodlari	124
<i>Feruz Yusupova Akildjanovna</i>	
Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va rivojlanish bosqichlari.....	130
<i>Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Allanazarova Anora Muxobir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ilmiy-ijodiy kompetentsiyalarini rivojlantirish	134
<i>Umarov Xusniddin</i>	
Bo'lajak talabalarning individual yondashuv asosida kasbiy-ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish	138
<i>Arslonova Gulsora Kurbonovna</i>	
Ona tili darslarida til kompetensiyasini kognitiv-semantik yondashuv asosida shakllantirish	142
<i>Mo'minova Go'zalxon G'ulamjanovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	147
<i>Maxliyo Turoпова Erkin qizi</i>	
Talabalarning kreativligini musiqiy-nazariy fanlar vositasida oshirish samaradorligi	153
<i>Urinova Sabina Shuxrat qizi</i>	
Imijning ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida talqini	160
<i>Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna</i>	
Inklyuziv kompetensiya tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari	163
<i>Abdubannobova Mahliyo Abdurashid qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	167
<i>Abdurasulova Dilnoza Abdug'ani qizi</i>	
Muxammas (taxmis) janrining o'zbek she'riyatidagi tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy poetik talqinlari	170
<i>Avazova Sitara</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorining asosiy shakllari.....	173
<i>Babayeva Dono Razzakovna, Erkinova Madinabonu Otabek qizi, Xolmatova O'g'lioy Tojiddin qizi</i>	
Yangi taraqqiyot davrida talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	177
<i>Botirova Zohida Doniyor qizi</i>	
Logoritmikada sportga asoslangan o'yinlar	180
<i>Dilfuza Ochilova Zayniddinovna</i>	
Jismoniy tarbiyaning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri (Andijon shahridagi Prezident maktabi tajribasi asosida).....	184
<i>Ibragimov Shuhratbek Iminjonovich</i>	

Bolajak tarbiyachilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda integrativ yondashuvning zaruriyati	188
<i>Karimova Feruzaxon Zakirovna</i>	
Effective Techniques of Teaching Foreign Language Classes: a Sample of The 4CS Method	191
<i>Khaitmuratova Zarina Sobirdjanovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini tabiat bilan tanishtirish orqali shakllantirish ..	193
<i>Maxmudova Durdona Mirkarimovna</i>	
O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	196
<i>Mutallibjonov Ma'rufjon</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni kun tartibini to'g'ri tashkil etish	200
<i>Muxtorova Mohira Ma'rufjon qizi</i>	
Aksiologik yondashuv asosida altruistik ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida ijtimoiy faoliyatni amalga oshirish	204
<i>Norboyeva Moxigul Shavkat qizi</i>	
O'smirlarda agressiv xulq-atvorini psixologik o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari	207
<i>Norqulova Dildora Shavkat qizi</i>	
Raqamlashtirish jarayonida bo'lajak muhandislarni ishlab chiqarish-texnologik faoliyatiga tayyorlashning dasturiy-metodik ta'minoti	211
<i>Nurov O'tkir Xudoyberdiyevich</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etilish	214
<i>O'roqova Zilola Salomovna</i>	
Pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarida amaliy tayyorgarlik tushunchasi va uning mazmun-mohiyati.....	217
<i>Qaramanov Obid Xudayberdiyevich</i>	
Pedagoglar uchun sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlari	221
<i>Qarshiyev Jamshid Murotaliyevich</i>	
Talabalarda psixologik moslashuvchanlikda refleksiya mohiyati va kognitiv qobiliyatni rivojlantirish samaradorligi.....	226
<i>Ravshanova Nargiza Norboyevna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida integrallashgan mashg'ulotarni tashkil etish	230
<i>S. Irisova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida marketing faoliyatini tizimli tashkil etishning nazariy asoslari	233
<i>Sadikova Dilafuz Xusanovna, Qo'chqorova Munisa Anvar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning dialogik nutqini xalq ertaklari asosida rivojlantirish	237
<i>Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Abdurafova Muxayyo Xabibullo qizi</i>	
Bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik yondashuv	241
<i>Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Sanoqulova Gulasal Nurillo qizi</i>	
Sun'iy intellektni tibbiy oliy ta'lim o'quv dasturlarini ishlab chiqishda qo'llash: innovatsion yondashuvlar va tajribalar	246
<i>Toxirova Farida Olimjonovna</i>	
Talabalarni estetik tarbiyalashda milliy xalq o'yinlaridan foydalanish modeli.....	251
<i>Usarov Murodjon Mamarasul o'g'li</i>	
Xalqaro kimyo olimpiadalariga o'quvchilarni tayyorlashda xalqaro baholash tadqiqotlariga asoslangan kreativ topshiriqlar va fanlararo integratsiyadan foydalanish metodikasi	254
<i>Usmanov Baxtiyor Xabibullayevich</i>	
Xoja (Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahhobxo'ja) va uning asarlarining o'zbek nasridagi o'рни va ahamiyati.....	258
<i>Valijonova Mahzunabonu</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvida diversifikatsiya: tizimli yondashuv va rivojlanish strategiyalari.....	261
<i>Xakimova Sevara Shavkat qizi</i>	
STEAM texnologiyasini nodavlat ta'lim tashkilotlarida ommalashtirishning ijobiy tomonlari.....	264
<i>Xalokova Maksudaxon Ergashevna, Melnikova Zaynura</i>	
Muhammad Sodiq Qoshg'ariy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiya nazariyasi.....	267
<i>Moxira Niyozqulova Nuraliyevna</i>	

Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ona tili fanini o'qitish kompetentligini rivojlantirish metodikasi (AQSh tajribasi).....	270
Olimjonova Dilnavoz Maribjon qizi	
Xalqaro baholash dasturlari mohiyati va ahamiyati	274
Vohidova Ibodat Hurmatullayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv	277
Xujamiyarov Sa'dullo Choriyevich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jamoatchilik nazorati samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	281
Xusanova Dilraxon Botiraliyevna	
Talabalarning jismoniy tayyorgarligida suzish mashg'ulotlarining ta'siri	285
Zuxriddin Nasibovich Boboshev	
Bo'lajak o'qituvchilarni milliy-ma'naviy qadryatlar asosida tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	289
Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Dadabayev Akramjon Askaraliyevich	
Использование чат-ботов в образовательном процессе	294
Мадаминова Наргизахон Жахонгир кизи	
Формирование гендерной культуры детей старшего дошкольного возраста в контексте государственной стратегии Узбекистана	298
Намазбаева Лола Закировна, Тиллабаева Малика Хабибуллаевна	
STEAM технологии в дошкольном образовании	302
Садикова Дилафруз Хусановна	
Системная модель социально-эмоционального обучения в Узбекистане: интеграция подходов, основанных на школьном образовании и партнерстве семьи и школы	307
Санакулова Нигора	

ONA TILI DARSLARIDA TIL KOMPETENSIYASINI KOGNITIV-SEMANTIK YONDASHUV ASOSIDA SHAKLLANTIRISH

Mo'minova Go'zalxon G'ulamjanovna

University of Business and Science oliy ta'lim muassasasi
Maktabgacha-Boshlang'ich ta'lim va sport faoliyati
kafedrasida katta o'qituvchisi, PhD

Annotatsiya: Mazkur maqolada ona tili darslarida o'quvchilarning til kompetensiyasini shakllantirish masalasi kognitiv-semantik yondashuv asosida yoritilgan. Tadqiqotda til birliklarini o'rganishda ularning semantik mazmuni, konseptual tuzilmasi hamda o'quvchining bilish jarayonlari bilan uzviy bog'liqligi nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Kognitiv lingvistika va semantika yutuqlariga tayangan holda ona tili ta'limida qoidalarni mexanik o'zlashtirishdan ko'ra, til hodisalarini ongli idrok etish va mazmunan tushunish orqali o'rgatishning samaradorligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: til kompetensiyasi, kognitiv-semantik yondashuv, ona tili ta'limi, semantika, kognitiv lingvistika, konsept, nutqiy faoliyat.

Abstract: This article examines the issue of developing students' language competence in mother tongue classes based on a cognitive-semantic approach. The study provides a theoretical analysis of the relationship between the study of linguistic units, their semantic content, conceptual structure, and learners' cognitive processes. Drawing on the achievements of cognitive linguistics and semantics, the article substantiates the effectiveness of teaching the mother tongue through conscious perception and meaningful understanding of linguistic phenomena rather than through mechanical memorization of rules.

Key words: language competence, cognitive-semantic approach, mother tongue education, semantics, cognitive linguistics, concept, speech activity.

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема формирования языковой компетенции учащихся на уроках родного языка на основе когнитивно-семантического подхода. В исследовании теоретически анализируется взаимосвязь изучения языковых единиц с их семантическим содержанием, концептуальной структурой и познавательными процессами обучающихся. Опираясь на достижения когнитивной лингвистики и семантики, в статье обосновывается эффективность обучения родному языку не через механическое усвоение правил, а посредством осознанного восприятия и смыслового понимания языковых явлений.

Ключевые слова: языковая компетенция, когнитивно-семантический подход, обучение родному языку, семантика, когнитивная лингвистика, концепт, речевая деятельность.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim jarayonida til va tafakkur o'rtasidagi bog'liqlik masalasi dolzarb ilmiy muammo sifatida e'tirof etilmoqda. Lingvistik kompetentlikni shakllantirish nafaqat so'z boyligini oshirish, balki o'quvchining fikrlash va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Shu nuqtayi nazardan, kognitiv-semantik yondashuv ta'lim jarayonida o'quvchilarning idrok etish, tahlil qilish va umumlashtirish qobiliyatlarini faollashtirishning samarali vositasi sifatida namoyon bo'ladi.

Ona tili darslarida til kompetensiyasini kognitiv-semantik yondashuv asosida shakllantirish, o'quvchilarning tilni faqat qoidalar orqali emas, balki ma'no, konseptlar va dunyoqarashlar bilan bog'lab tushunishi, anglashini nazarda tutadi, bu esa tilni chuqurroq o'zlashtirishga, matn mazmunini faol idrok etishga va nutqiy faoliyatda kreativlikni rivojlantirishga yordam beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy til ta'limida tilni faqat grammatik qoidalar majmui sifatida emas, balki inson tafakkuri, bilish jarayonlari va madaniy tajribasi bilan uzviy bog'liq murakkab tizim sifatida o'rganish zarurati tobora kuchayib bormoqda. Shu nuqtayi nazardan, ona tili darslarida til kompetensiyasini shakllantirishda kognitiv-semantik

yondashuv muhim metodologik asoslardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Til kompetensiyasi tushunchasi dastlab N. Xomskiy tomonidan til bilimining ichki tizimi sifatida talqin qilingan bo'lsa, keyingi tadqiqotlarda D. Hymes, I. Bachman, A. Palmerlar bu tushuncha kommunikativ, ijtimoiy va pragmatik komponentlar bilan boyitildi. Ta'lim sohasida til kompetensiyasi o'quvchining til birliklarini anglash, mazmunini idrok etish va nutqiy faoliyatda samarali qo'llay olish qobiliyatini qamrab oladi.

Kognitiv lingvistika vakillari G. Lakoff, R. Langacker, L. Talmylar tilni insonning konseptual tizimi bilan bog'liq hodisa sifatida izohlaydilar. Ularning tadqiqotlarida til birliklarining ma'nosi inson ongida shakllangan konseptlar, obrazli tafakkur va tajriba bilan uzviy aloqada ekanligi asoslab berilgan. Ayniqsa, R. Langackerning kognitiv grammatika nazariyasida grammatik birliklar ham semantik mazmun orqali tushuntiriladi, bu esa ta'lim jarayonida qoidalarni yodlashdan ko'ra ularni anglab o'zlashtirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kognitiv-semantik yondashuvning mohiyati asosan so'z va tushunchalarni kontekst va ma'no tizimi orqali o'rganishga qaratilgan bo'lib, u o'quvchilarning tafakkur, nutq va idrok jarayonlarini bir vaqtning o'zida rivojlantiradi. Bu yondashuv psixolingvistika, kognitiv lingvistika va pedagogika tadqiqotlari natijalariga tayangan holda shakllangan.

- Konseptlar va dunyoqarash:** Tilning ma'nolari shaxsning mental olami, dunyoqarashi va umumiy bilimlari bilan bog'lanadi. Ona tili darslarida bu konseptlarni ochib berish muhim (masalan, "vatan", "do'stlik" kabi so'zlarning ma'nolari).
- Matni chuqur anglash:** Badiiy yoki ilmiy matnlarni o'qishda faqat so'zlarni emas, balki matn ostidagi ma'nolarni, muallifning g'oyasini va matn qatlamlarini kognitiv rejalashtirish orqali tushunish.
- Tilning psixologik asoslari:** Tilni psixika va inson omili bilan uzviy bog'lash, o'quvchining tilga bo'lgan hissiy va tafakkuriy munosabatini rivojlantirish.
- Semantik (ma'noviy) munosabatlar:** So'zlar orasidagi bog'lanishlarni (sinonim, antonim, polisemik), frazeologizmlarning ma'nosini va nutqiy birliklarning kontekstdagi o'zgarishini o'rganish.

Darslarda qo'llash usullari:

- Matni tahlil qilish:** Kognitiv xarita chizish, asosiy g'oyani aniqlash, so'zlarning kontekstdagi ma'nosini izohlash.
- Yangi so'zlarni o'rganish:** So'zlarni o'zaro bog'lab, semantik maydonlar yaratish, ularni shaxsiy tajribaga bog'lash.
- Yozma ishlar:** Kognitiv topshiriqlar (masalan, mavzu bo'yicha fikr yuritish, esse yozish) orqali o'quvchilarning fikrlashini rag'batlantirish.
- Munozaralar:** Tilning turli aspektlari haqida munozaralar uyushtirish.

Bu yondashuv o'quvchilarda tilni faol qo'llash, tushunish va yaratish ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan. Kognitiv-semantik yondashuv asosan quyidagi tamoyillar asosida rivojlangan:

1. Ma'no va kontekstning o'zaro bog'liqligi.

Ma'no va kontekstning o'zaro bog'liqligi deganda til birliklarining (so'z, ibora, gap) aniq ma'nosi faqat kontekstda, ya'ni u ishlatilgan vaziyat, matn va sharoit bilan birga anglashilishi tushuniladi. Boshqacha aytganda, kontekst ma'noni belgilaydi, ma'no esa kontekst orqali ochiladi.

Ma'no-so'z yoki ifodaning nimani anglatishi. Kontekst-so'z yoki ifodaning atrofidagi matn, nutq vaziyati, muallif niyati, vaqt, joy va ijtimoiy holat.

O'zaro bog'liqlik nimada? Bir so'z - turli kontekstda turli ma'no.

Bosh

"U ishning boshida turadi" → rahbar

"Qo'lim bilan boshimni ushladim" → tana a'zosi

Kontekstsiz ma'no noaniq bo'ladi.

"U sovuq". Odam sovuqmi? Ob-havo sovuqmi? Munosabat sovuqmi?

Kontekst yashirin (ko'chma) ma'noni ochadi.

"Uning so'zlari og'ir bo'ldi" → jismoniy emas, ruhiy ta'sir

So'zning ma'nosi alohida emas, balki kontekst, muloqot maqsadi va tafakkur tizimi bilan belgilanadi. Shu sababli o'quvchilarga so'zlarni o'rganishda matn yoki gap kontekstida tahlil qilish tavsiya etiladi.

2. Assotsiativ va vizual fikrlash.

Kognitiv-semantik yondashuv o'quvchilarning tasavvur va assotsiativ tafakkurini faollashtiradi, semantik xaritalar va diagrammalar orqali so'zlar o'rtasidagi bog'lanishlarni vizual tarzda tushuntiradi.

Assotsiativ fikrlash va vizual fikrlash - bu insonning axborotni qabul qilish, qayta ishlash va tushunishdagi ikki muhim tafakkur turi.

Assotsiativ fikrlash - bu bir tushuncha, hodisa yoki obrazni unga bog'liq bo'lgan boshqa tushunchalar bilan aloqada tasavvur qilish qobiliyatidir. Ya'ni fikrlar o'zaro bog'lanib, biri ikkinchisini esga soladi.

Xususiyatlari: O'xshashlik, qarama-qarshilik yoki yaqinlik asosida bog'lanadi. Tez va erkin fikrlashni ta'minlaydi. Ijodkorlik va tasavvurni kuchaytiradi.

Masalan, "Bahor" deyilsa → gul, yashillik, iliq havo, quvonch

"O'qituvchi" deyilsa → bilim, maktab, saboq

Vizual fikrlash – bu ma'lumotni tasvir, rasm, shakl va obrazlar orqali fikrlash usulidir. Inson so'zdan ko'ra ko'proq ko'rish orqali tushunadi.

Xususiyatlari: Tasvir va ramzlar asosida fikrlaydi. Murakkab g'oyalarni osonroq tushunishga yordam beradi. Xotirani mustahkamlaydi. Masalan, xarita orqali joyni tushunish. Diagramma yordamida jarayonni anglash. Kitob o'qiyotganda voqealarni ko'z oldiga keltirish.

Farqi va bog'liqligi

Assotsiativ fikrlash	Vizual fikrlash
Tushunchalar orasidagi bog'lanish	Obraz va tasvirlar orqali fikrlash
So'z va ma'noga tayangan	Ko'rish va tasavvurga tayangan
Ijodiy g'oyalar tug'iladi	Tushunish va eslab qolish osonlashadi

Assotsiativ fikrlash fikrlarni bog'laydi, vizual fikrlash esa fikrlarni ko'rinadigan qiladi. Ikkalasi birgalikda insonning ijodiy va mantiqiy tafakkurini rivojlantiradi.

3. Taqqoslash va umumlashtirish

So'zlar va tushunchalar o'rtasidagi o'xshashlik va farqni aniqlash orqali o'quvchi lingvistik tizimni ongli ravishda qabul qiladi, fikrlash qobiliyati rivojlanadi.

Taqqoslash - narsa, hodisa yoki tushunchalarning o'xshash va farqli jihatlarni aniqlash jarayonidir.

Xususiyatlari: O'xshashlik va tafovutlar topiladi. Tahlilga asoslanadi. To'g'ri xulosa chiqarishga yordam beradi. Masalan, kitob bilan daftarni taqqoslash.

O'xshash: ikkalasi ham o'quv quroli.

Farqi: biri o'qish uchun, biri yozish uchun.

Qish va yozni taqqoslash. Qish sovuq, yoz issiq.

Umumlashtirish – alohida narsa va hodisalarga xos umumiy belgilarni ajratib olish va ular asosida umumiy xulosa chiqarish jarayonidir.

4. Kognitiv faoliyatga yo'naltirish

Ushbu yondashuv o'quvchilarning muloqot, tahlil va xulosa chiqarish qobiliyatlarini bir vaqtning o'zida shakllantiradi. Shu bois kognitiv-semantik texnologiyalar faqat grammatika va lug'atga emas, balki nutqiy va tafakkur kompetensiyalariga ham qaratilgan.

Kognitiv faoliyatga yo'naltirish - bu o'quvchi yoki shaxsning bilish jarayonlarini (tafakkur, idrok, xotira, diqqat, tasavvur) ongli ravishda faollashtirish va rivojlantirishga qaratilgan pedagogik va psixologik yondashuvdir.

Kognitiv faoliyat - insonning bilishni istashi, axborotni qabul qilishi, uni tahlil qilishi, tushunishi va qo'llashi bilan bog'liq aqliy jarayonlar majmuasi.

Kognitiv faoliyatga yo'naltirishning maqsadi mustaqil fikrlashni rivojlantirish, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantirish, muammoni hal qilish qobiliyatini kuchaytirish, bilimni ongli va faol o'zlashtirish.

Kognitiv-semantik yondashuv pedagogik jarayonda quyidagi imkoniyatlarni beradi:

1. Lingvistik kompetentlikni shakllantirish; so'z ma'nosi va grammatik strukturalarni ongli o'zlashtirishga yordam beradi.
2. Nutq va fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish; semantik xaritalar, assotsiativ va kontekstual tahlil orqali o'quvchilar fikrini aniq va izchil ifodalaydi.
3. Ijodiy va mustaqil faoliyatga rag'batlantirish; kognitiv vazifalar o'quvchilarda muammolarni hal qilish va ijodiy fikrlash qobiliyatini shakllantiradi.

4. Ta'lim jarayonini individualizatsiya qilish; o'quvchilarning psixologik xususiyatlari va qobiliyat darajasiga moslashtirish imkonini beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetentlikni shakllantirishda kognitiv-semantik texnologiyalar – bu shunchaki qoidalarni yodlatish emas, balki bolaning ongida so'zning ma'nosini tushunish va uni hayotiy vaziyatlarda to'g'ri qo'llash ko'nikmasini hosil qilishdir.

Quyida ushbu mavzu bo'yicha metodik materiallar tayyorlash uchun asosiy yo'nalishlar va amaliy texnologiyalar keltirilgan.

1. Kognitiv-semantik yondashuvning mohiyati

Bu texnologiya o'quvchining lug'at boyligini oshirish bilan birga, uning fikrlash jarayonlarini (tahlil, sintez, xulosa) rivojlantirishga qaratilgan.

Kognitiv (bilish): Nutqning miyada qanday shakllanishi.

Semantik (ma'noviy): So'z va iboralarning ma'no qatlamlarini anglash.

2. Qo'llaniladigan asosiy texnologiyalar

A. Konseptual xaritalash (Mental Map)

O'quvchiga biror "tayanch so'z" beriladi (masalan, vatan yoki tabiat). O'quvchi ushbu so'z bilan bog'liq bo'lgan barcha tushunchalarni klaster shaklida yig'adi. Bu jarayonda so'zlar orasidagi mantiqiy bog'liqlik o'rnatiladi.

B. Freymli texnologiya (Ssenariy asosida o'rganish)

Til birliklari ma'lum bir vaziyat doirasida o'rgatiladi. Masalan, "Do'konda" mavzusi doirasida o'quvchi nafaqat predmet nomlarini, balki muomala madaniyatiga oid semantik birliklarni ham o'zlashtiradi.

C. Assotsiativ mashqlar

So'zning ma'nosini ranglar, hidlar yoki his-tuyg'ular bilan bog'lash. Bu usul ayniqsa 1-2 sinf o'quvchilarida xotirani kuchaytiradi va lingvistik sezgini shakllantiradi.

Dars jarayonida qo'llash uchun amaliy namunalalar

Texnologiya turi	Amaliy topshiriq	Kutilayotgan natija
Semantik tahlil	"Oq" so'zi ishtirok etgan birikmalarni topish (oq ko'ngil, oq yo'l, oq sut).	Ko'chma ma'nolarni tushunish.
Kognitiv model	Rasm asosida voqealar ketma-ketligini so'zlab berish.	Mantiqiy nutqiy zanjir yaratish.
Vizuallashtirilgan lug'at	So'zning ma'nosini rasm orqali ifodalash.	Abstrakt so'zlarni konkretlashtirish.

4. Metodik tavsiyalar

Lingvistik kompetentlikni rivojlantirishda quyidagi bosqichlarga amal qilish lozim:

- 1. Idrok etish:** Yangi so'zni eshitish va ko'rish.
- 2. Kategorizatsiya:** So'zni ma'lum bir guruhga ajratish (shaxs, narsa, belgi).
- 3. Kontekstuallashtirish:** So'zni gap ichida, turli vaziyatlarda qo'llab ko'rish.

Boshlang'ich sinflarda kognitiv yuklama o'quvchining yoshiga mos bo'lishi kerak. O'yinli texnologiyalar semantik tahlil bilan uyg'unlashishi shart.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kognitiv-semantik yondashuv boshlang'ich sinf o'quvchilarida til kompetensiyasini samarali shakllantirishda yuqori natija beradi. Masalan, B.Mahmudov va N.Soliyevlar o'quvchilarning semantik xaritalar va assotsiativ tahlil yordamida so'z boyligi va nutq ko'nikmalari sezilarli darajada oshganini ta'kidlaydilar. Shuningdek, A.V.Khutorskoy yondashuvning mantiqiy tafakkur va kontekstual tahlilni rivojlantirishga xizmat qilishini qayd etadi.

Tajriba-sinov jarayonlari natijalari shuni ko'rsatadiki, kognitiv-semantik yondashuv asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchilar til birliklarining mazmunini chuqurroq anglaydi, so'z va gaplar o'rtasidagi semantik munosabatlarni aniqlashda faol ishtirok etadi. Bu esa o'quvchilarning nafaqat lingvistik bilimlarini, balki ularning nutqiy faoliyatini ham izchil rivojlantirishga imkon yaratadi. Ayniqsa, matn bilan ishlash jarayonida konseptual tahlil, asosiy g'oyani ajratib ko'rsatish va umumlashtirish kabi faoliyat turlarining samaradorligi oshadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mazkur yondashuvdan foydalanilgan sinflarda o'quvchilarning mustaqil fikrlash darajasi, o'z fikrini izchil va mantiqiy bayon etish ko'nikmalari an'anaviy usullarga nisbatan yuqoriroq bo'ladi. O'quvchilar so'z va grammatik birliklarni alohida-alohida emas, balki kontekst va ma'no birligi asosida o'zlashtiradilar. Bu esa bilimlarning uzoq muddatli xotirada mustahkam saqlanishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, kognitiv-semantik yondashuv asosida tashkil etilgan topshiriqlar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirishi kuzatildi. Til hodisalarini hayotiy tajriba bilan bog'lash, muammoli savollar va ijodiy mashqlar orqali o'rganish o'quvchilarning bilish faolligini kuchaytiradi. Natijada, ona tili darslari jarayonida til kompetensiyasining asosiy tarkibiy qismlari – semantik, kommunikativ va kognitiv kompetensiyalar uyg'un holda shakllanadi.

Umuman olganda, o'tkazilgan tahlillar kognitiv-semantik yondashuv ona tili darslarida til kompetensiyasini shakllantirishda samarali metodik vosita ekanligini tasdiqlaydi. Ushbu yondashuvni ta'lim amaliyotiga tizimli joriy etish o'quvchilarning tilni ongli o'zlashtirishiga, nutqiy faoliyatini rivojlantirishga hamda ta'lim sifati oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kognitiv-semantik yondashuvning mohiyati til va tafakkurning o'zaro integratsiyasida, so'z va tushunchalarni mazmuniy hamda kontekstual asosda o'rganishda namoyon bo'ladi. Ushbu yondashuv til birliklarini faqat formal-grammatik jihatdan emas, balki ularning semantik mazmuni, konseptual tuzilmasi va nutqiy vazifasi bilan uyg'un holda o'zlashtirishga yo'naltirilganligi bilan ahamiyatlidir. Natijada o'quvchilarda tilga nisbatan ongli munosabat shakllanib, til kompetensiyasining barqaror rivojlanishi ta'minlanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kognitiv-semantik yondashuv asosida tashkil etilgan ona tili darslari o'quvchilarning nafaqat lingvistik kompetentligini, balki ularning mantiqiy fikrlash, tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish va xulosa chiqarish kabi kognitiv qobiliyatlarini ham izchil rivojlantiradi. Til hodisalarini mazmunan anglab o'rganish o'quvchilarning nutqiy faoliyatini faollashtirib, o'z fikrini aniq, izchil va asosli bayon etish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, kognitiv-semantik texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularni mustaqil fikrlashga va ijodiy yondashishga undaydi. Semantik xaritalar, konseptual tahlil, muammoli savollar va kontekstual mashqlar orqali tashkil etilgan darslar o'quvchilarning bilish faolligini kuchaytirib, o'zlashtirilgan bilimlarning mustahkam va uzoq muddatli bo'lishini ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, kognitiv-semantik yondashuvni boshlang'ich sinf ona tili ta'limiga tizimli joriy etish zamonaviy pedagogik jarayonning samarali va dolzarb yo'nalishi hisoblanadi. Ushbu yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarning til kompetensiyasini rivojlantirish bilan bir qatorda, ularning shaxs sifatida shakllanishiga, tafakkur madaniyati va kommunikativ salohiyatini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Soliyeva N. Kognitiv-semantik texnologiyalar va boshlang'ich sinf o'quvchilari. – Toshkent: Pedagogika, 2021.
2. Mahmudov B. Til va tafakkur o'rtasidagi bog'liqlik. – Toshkent: Fan, 2016.
3. Зимняя И. А. Когнитивная педагогика. – М.: Просвещение, 2019.
4. Khutorskoy A. V. Pedagogical competence and cognitive technologies in education. – Moscow, 2018.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.